

Makalah Ilmiah

Perancangan Desain dan Simulasi Prototipe Robot Inspeksi Pipa Industri Berbasis Geiger–Müller Tube untuk Pemetaan Awal Perpipaan Industri

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh:

Daffa Raditya Widyadhana/Elektro Mekanika/032300037

Dosen Pengampu/Pembimbing:

Diandono Kuntjoro Yoga, M.T.

Tanggal pembuatan : 23 Desember 2025 s.d. 10 Januari 2026

**POLITEKTIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PERANCANGAN DESAIN DAN SIMULASI PROTOTIPE ROBOT INSPEKSI PIPA INDUSTRI
BERBASIS GEIGER-MÜLLER TUBE UNTUK PEMETAAN AWAL PERPIPAAN INDUSTRI**

Disusun Oleh:

Daffa Raditya Widyadhana/Elektro Mekanika/032300037

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Yogyakarta, 10 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing:

Diandono Kuntjoro Yoga, M.T.
NIP.19690141992031003

PERANCANGAN DESAIN DAN SIMULASI PROTOTIPE ROBOT INSPEKSI PIPA INDUSTRI BERBASIS GEIGER-MÜLLER TUBE UNTUK PEMETAAN AWAL PERPIPAAN INDUSTRI
DESIGN AND SIMULATION OF AN INDUSTRIAL PIPE INSPECTION ROBOT PROTOTYPE BASED ON A GEIGER-MÜLLER TUBE FOR PRELIMINARY INDUSTRIAL PIPELINE MAPPING

Daffa Raditya Widyadhana¹,

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari PO Box 6101 YKBB, Yogyakarta, Kode Pos: 55821

*E-mail korespondensi: daffa.raditya2004@gmail.com

ABSTRAK

PERANCANGAN DESAIN DAN SIMULASI PROTOTIPE ROBOT INSPEKSI PIPA INDUSTRI BERBASIS GEIGER-MÜLLER TUBE UNTUK PEMETAAN AWAL PERPIPAAN INDUSTRI. Perpipaan industri berperan penting dalam distribusi fluida dan material strategis sehingga memerlukan metode inspeksi yang aman, andal, dan efisien. Namun, inspeksi konvensional masih menghadapi keterbatasan pada lingkungan sempit, berbahaya, dan sulit dijangkau. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mensimulasikan prototipe robot inspeksi pipa industri berbasis Geiger-Müller Tube sebagai sistem pendeteksi radiasi untuk pemetaan awal kondisi perpipaan industri. Metode penelitian meliputi perancangan mekanik robot, pemodelan berbasis Computer-Aided Design (CAD), serta analisis performa struktural menggunakan Finite Element Analysis (FEA) untuk mengevaluasi tegangan, deformasi, dan faktor keamanan. Selain itu, simulasi lintasan dan operasi robot dilakukan untuk menilai kemampuan navigasi di dalam pipa. Hasil simulasi menunjukkan bahwa desain robot memenuhi kriteria kekuatan struktural dengan faktor keamanan pada batas aman dan mampu beroperasi secara stabil. Integrasi Geiger-Müller Tube memungkinkan pemetaan awal tingkat radiasi di dalam pipa secara efektif, sehingga penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem robot inspeksi perpipaan industri yang lebih aman dan adaptif.

Kata kunci: robot inspeksi pipa, Geiger-Müller Tube, pemetaan radiasi, FEA, simulasi robot

ABSTRACT

PERANCANGAN DESAIN DAN SIMULASI PROTOTIPE ROBOT INSPEKSI PIPA INDUSTRI BERBASIS GEIGER-MÜLLER TUBE UNTUK PEMETAAN AWAL PERPIPAAN INDUSTRI. *Industrial pipeline systems play a vital role in the transportation of fluids and strategic materials, requiring safe, reliable, and efficient inspection methods. However, conventional inspection techniques face limitations in confined, hazardous, and hard-to-access environments. This study aims to design and simulate an industrial pipe inspection robot prototype based on a Geiger-Müller Tube sensor for preliminary industrial pipeline mapping. The research methodology includes mechanical design of the robot, system modeling using Computer-Aided Design (CAD), and structural performance evaluation using Finite Element Analysis (FEA) to analyze stress, deformation, and safety factors. In addition, robot trajectory and operational simulations are conducted to assess navigation capability inside pipelines. The simulation results indicate that the proposed design satisfies structural strength requirements with acceptable safety factors and demonstrates stable operational performance. The integration of the Geiger-Müller Tube enables effective preliminary radiation level mapping within pipelines. This research is expected to serve as a foundation for the development of safer and more adaptive industrial pipeline inspection robot systems in high-risk environments.*

Keywords: pipe inspection robot, Geiger-Müller tube, radiation mapping, FEA, robot simulation

PENDAHULUAN

Perkembangan industri proses seperti petrokimia, energi, dan manufaktur berat menuntut sistem perpipaan yang beroperasi secara kontinu dengan tingkat keandalan dan keselamatan yang tinggi. Pipa industri berfungsi sebagai jalur utama distribusi fluida, sehingga degradasi struktural maupun kontaminasi radiasi pada sistem ini dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pekerja dan lingkungan. Inspeksi pipa secara konvensional umumnya masih mengandalkan pemeriksaan manual atau metode non-destruktif statis yang memiliki keterbatasan jangkauan dan efisiensi. Selain itu, akses terbatas pada pipa berdiameter kecil dan lingkungan berbahaya menyulitkan proses inspeksi langsung. Kondisi ini mendorong pengembangan sistem inspeksi berbasis robot yang mampu bekerja secara otonom di dalam pipa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa robot inspeksi pipa mampu meningkatkan cakupan inspeksi serta mengurangi paparan bahaya terhadap operator [1]. Oleh karena itu, integrasi teknologi robotika dalam inspeksi perpipaan menjadi kebutuhan strategis di industri modern. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung penerapan prinsip keselamatan kerja dan keberlanjutan sistem industri.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan industri, risiko paparan radiasi ionisasi pada sistem perpipaan tertentu juga menjadi perhatian penting. Pada fasilitas yang berkaitan dengan sumber radioaktif atau proses nuklir, kebocoran radiasi dapat terjadi tanpa indikasi visual yang jelas. Deteksi dini terhadap tingkat radiasi di dalam pipa menjadi krusial untuk mencegah eskalasi bahaya. Penelitian sebelumnya telah mengembangkan robot pemetaan radiasi yang mampu mendeteksi distribusi radiasi di lingkungan tertutup [2]. Sensor Geiger-Müller Tube banyak digunakan karena kesederhanaan, sensitivitas, dan keandalannya dalam mendeteksi radiasi pengion. Namun, sebagian besar sistem yang ada masih difokuskan pada lingkungan ruangan atau area terbuka. Implementasi deteksi radiasi secara spesifik di dalam pipa industri masih relatif terbatas. Hal ini membuka peluang pengembangan sistem inspeksi pipa yang tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga mampu melakukan pemetaan radiasi awal secara efektif.

Robot inspeksi pipa telah berkembang dalam berbagai bentuk dan mekanisme, termasuk desain worm-like, wheeled, dan hybrid yang disesuaikan dengan karakteristik pipa. Kajian komprehensif menunjukkan bahwa tantangan utama robot inspeksi pipa meliputi keterbatasan mobilitas, stabilitas, dan adaptasi terhadap variasi diameter pipa [1]. Penelitian terdahulu juga mengusulkan desain robot dengan kemampuan adaptif untuk meningkatkan performa gerak di dalam pipa [3]. Selain aspek mekanik, sistem navigasi dan pemetaan menjadi faktor penting dalam mendukung operasi robot secara efektif. Integrasi metode pemetaan dan lokalisasi telah terbukti meningkatkan akurasi posisi robot dalam lingkungan terbatas [4]. Namun, penerapan metode tersebut pada pipa industri dengan keterbatasan ruang dan sensor masih menghadapi tantangan teknis. Oleh karena itu, pendekatan desain dan simulasi menjadi langkah awal yang penting sebelum implementasi fisik. Simulasi memungkinkan evaluasi kinerja sistem secara menyeluruh dengan risiko yang minimal.

Dalam konteks inspeksi internal pipa, beberapa penelitian telah mengembangkan robot inspeksi yang mampu mendeteksi cacat struktural dan kondisi internal pipa. Pengembangan robot inspeksi pipa modern menekankan pada modularitas, efisiensi energi, dan keandalan sistem [5]. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada inspeksi visual atau mekanik. Integrasi sensor radiasi sebagai bagian dari sistem inspeksi pipa belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Padahal, pemetaan radiasi awal sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan inspeksi lanjutan. Penggunaan robot otonom untuk pemetaan radiasi telah dibuktikan mampu memberikan data yang akurat dan konsisten [6]. Keterbatasan ruang dan kondisi lingkungan pipa menjadikan tantangan tersendiri dalam integrasi sensor dan sistem kendali. Oleh sebab itu, diperlukan perancangan sistem yang matang dan berbasis simulasi untuk memastikan kinerja optimal. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi potensi masalah sejak tahap awal pengembangan.

Simulasi desain robot inspeksi pipa menjadi tahapan krusial dalam memvalidasi konsep dan performa sistem sebelum realisasi prototipe. Melalui simulasi, aspek mekanik, kinematika, dan interaksi robot dengan dinding pipa dapat dianalisis secara komprehensif. Selain itu, simulasi memungkinkan evaluasi respons sistem sensor terhadap

kondisi lingkungan yang bervariasi. Pendekatan ini sejalan dengan praktik rekayasa modern yang mengutamakan efisiensi dan mitigasi risiko. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa evaluasi awal melalui simulasi mampu meningkatkan keberhasilan implementasi sistem robotik [4]. Dalam konteks pemetaan radiasi, simulasi juga berperan dalam memprediksi distribusi data sensor sebelum pengujian lapangan. Hal ini penting untuk memastikan keandalan sistem deteksi radiasi. Dengan demikian, simulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi desain, tetapi juga sebagai sarana optimasi sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada perancangan desain dan simulasi prototipe robot inspeksi pipa industri berbasis Geiger-Müller Tube untuk pemetaan awal perpipaan industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem mekanik robot inspeksi dengan sensor radiasi dalam satu platform yang kompak dan adaptif. Pendekatan simulasi digunakan untuk mengevaluasi performa desain sebelum tahap implementasi fisik. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek desain, sistem deteksi radiasi, dan potensi pemetaan awal kondisi perpipaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi awal dalam pengembangan sistem inspeksi pipa berbasis robot yang lebih aman dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan lebih lanjut di bidang inspeksi pipa industri. Dengan adanya sistem pemetaan awal radiasi, potensi risiko dapat diidentifikasi sejak dini. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan keselamatan dan keandalan sistem industri secara berkelanjutan.

METODOLOGI

Gambar 1: Diagram Alir Metodologi

Diagram alir yang ditampilkan merupakan representasi sistematis dari proses rekayasa dan pengujian robot IPRIR (*In-Pipe Radiation Inspection*) yang mengikuti pendekatan metodologis berbasis siklus iteratif. Proses dimulai dari tahap *Mulai*, yang menandai inisiasi proyek dan penetapan tujuan utama pengembangan robot. Langkah selanjutnya adalah *Studi Literatur*, yang berfungsi sebagai fondasi teoritis dengan mengkaji referensi ilmiah dan

teknologi terkini terkait robotika dan sistem mekanik. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan, teknologi yang relevan, serta standar desain yang harus dipenuhi. Hasil kajian literatur menjadi dasar dalam merumuskan konsep desain awal robot IPRIR (*In-Pipe Radiation Inspection*). Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa rancangan yang dikembangkan memiliki landasan ilmiah yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan fungsional.

Setelah konsep desain dirumuskan, proses berlanjut ke tahap *Konsep Desain IPRIR (In-Pipe Radiation Inspection)*, yang mencakup perancangan awal struktur, mekanisme kerja, dan sistem kontrol robot. Desain ini mempertimbangkan aspek ergonomi, efisiensi energi, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan operasional. Dalam tahap ini, dilakukan pemodelan awal menggunakan perangkat lunak CAD untuk memvisualisasikan bentuk dan konfigurasi robot. Selanjutnya, tahap *Alat dan Bahan* mengidentifikasi komponen dan material yang dibutuhkan untuk realisasi fisik desain tersebut. Pemilihan alat dan bahan dilakukan berdasarkan kriteria kekuatan, ketersediaan, dan kompatibilitas dengan sistem yang dirancang. Tahap ini juga mencakup estimasi biaya dan analisis kelayakan teknis.

Tahapan berikutnya adalah *Pendesainan IPRIR (In-Pipe Radiation Inspection)*, yang merupakan proses rekayasa rinci dari sistem robot berdasarkan konsep yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, dilakukan pengembangan model 3D yang lebih kompleks, termasuk simulasi gerakan dan analisis dinamika struktur. Desain rinci mencakup integrasi sistem aktuator, sensor, dan kontrol logika yang mendukung fungsi robot secara keseluruhan. Proses ini juga melibatkan pengujian virtual terhadap performa desain dalam berbagai skenario operasional. Hasil dari tahap ini menjadi acuan untuk proses *Meshing*, yaitu pembentukan elemen-elemen finite untuk analisis numerik. *Meshing* dilakukan untuk mempersiapkan model dalam simulasi beban dan tegangan menggunakan metode elemen hingga.

Tahap *Pengujian Beban Statis* merupakan proses evaluasi terhadap kekuatan struktur robot dalam kondisi diam dengan beban tertentu. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah desain mampu menahan gaya-gaya yang bekerja tanpa mengalami deformasi yang signifikan. Data hasil pengujian digunakan untuk menganalisis distribusi tegangan dan titik-titik kritis pada struktur robot. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan revisi desain untuk memperkuat bagian yang lemah. Pengujian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak simulasi seperti ANSYS atau SolidWorks Simulation. Validasi hasil pengujian menjadi dasar untuk menentukan kelayakan desain secara struktural.

Setelah pengujian selesai, dilakukan evaluasi terhadap *Kesesuaian dengan Kriteria*, yaitu penilaian apakah desain memenuhi spesifikasi teknis dan fungsional yang telah ditetapkan. Kriteria ini mencakup aspek kekuatan, efisiensi, keandalan, dan kesesuaian dengan tujuan awal pengembangan robot. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa desain belum memenuhi kriteria, maka proses kembali ke tahap *Pendesainan IPRIR (In-Pipe Radiation Inspection)* untuk dilakukan perbaikan. Siklus ini menunjukkan pendekatan iteratif dalam rekayasa, di mana desain terus disempurnakan hingga mencapai standar yang diinginkan. Jika desain telah memenuhi semua kriteria, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya yang tidak dijelaskan dalam diagram. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *continuous improvement* dalam rekayasa sistem.

Secara keseluruhan, diagram alir ini menggambarkan proses rekayasa yang sistematis, berbasis siklus, dan berorientasi pada validasi empiris. Setiap tahapan memiliki fungsi spesifik yang saling terkait dan mendukung pencapaian desain yang optimal. Penggunaan metode simulasi dan pengujian statis menunjukkan penerapan prinsip-prinsip mekanika teknik dalam pengembangan robot. Proses iteratif antara desain dan evaluasi mencerminkan pendekatan ilmiah yang mengutamakan akurasi dan keandalan. Diagram ini juga menunjukkan pentingnya dokumentasi dan kajian literatur sebagai dasar pengambilan keputusan teknis. Dengan demikian, alur kerja yang ditampilkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem robotika berbasis rekayasa desain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain dan Perancangan Robot Inspeksi Pipa Industri

Gambar 2: Desain Robot Inspeksi Pipa Industri

Robot inspeksi pipa industri ini memiliki sasis berbentuk persegi panjang yang kompak, dengan sistem roda sebagai penggerak utama. Konfigurasi roda dipilih untuk memberikan mobilitas yang lebih sederhana namun tetap stabil, terutama saat bergerak di dalam pipa atau permukaan datar. Sasis dirancang dengan struktur penopang yang kokoh, sehingga mampu menahan beban komponen elektronik sekaligus menjaga keseimbangan. Penempatan roda di sisi kiri dan kanan memungkinkan distribusi beban merata serta mempermudah navigasi dalam ruang terbatas. Desain ini juga memperhatikan faktor ergonomi dan efisiensi ruang, sehingga robot dapat beroperasi dalam diameter pipa yang relatif kecil. Dengan demikian, aspek mekanik robot ini menekankan pada kesederhanaan dan keandalan.

Di bagian dalam sasis terlihat penataan komponen elektronik yang sistematis. Dua baterai silinder ditempatkan secara simetris untuk menjaga keseimbangan sekaligus menjadi sumber energi utama. Mikrokontroler, kemungkinan berbasis Arduino, berfungsi sebagai pusat pengendalian sistem dan terhubung dengan driver motor untuk mengatur kecepatan serta arah putaran roda. Selain itu, terdapat modul sirkuit tambahan yang berfungsi sebagai sensor atau sistem komunikasi, misalnya kamera atau sensor ultrasonik untuk mendeteksi kondisi internal pipa. Semua komponen dipasang padaudukan khusus yang dirancang untuk meredam getaran dan melindungi dari interferensi elektromagnetik. Kabel penghubung disusun rapi dengan sistem manajemen internal, sehingga meminimalkan risiko gangguan mekanis. Integrasi ini menunjukkan pendekatan rekayasa yang mengutamakan efisiensi ruang dan kemudahan perawatan.

Desain robot inspeksi pipa industri ini menampilkan integrasi harmonis antara aspek mekanik dan elektronik. Sistem roda memberikan kemampuan manuver yang cukup untuk bergerak di dalam pipa, sementara konfigurasi internal mendukung operasi jangka panjang dengan konsumsi energi yang efisien. Penempatan komponen yang strategis serta penggunaan material tahan panas dan korosi memperkuat ketahanan robot terhadap lingkungan ekstrem. Desain modular memungkinkan penggantian komponen secara cepat tanpa membongkar keseluruhan struktur. Pendekatan ini mencerminkan prinsip desain berbasis fungsionalitas dan reliabilitas tinggi dalam sistem

robotika industri. Dengan demikian, robot ini berpotensi menjadi solusi efektif untuk inspeksi preventif maupun diagnostik pada sistem perpipaan industri.

Gambar 3: Perancangan Desain Robot Inspeksi Pipa Industri

Desain yang ditunjukkan merupakan tampilan exploded view dari sebuah robot perayap pipa yang dirancang untuk aplikasi inspeksi industri berbasis sistem modular. Konfigurasi mekanik robot menggunakan empat roda penggerak yang ditempatkan secara simetris pada sisi kiri dan kanan rangka utama. Roda-roda tersebut dirancang dengan profil bergerigi atau bertekstur untuk meningkatkan traksi terhadap permukaan bagian dalam pipa, khususnya pada kondisi permukaan yang licin atau tidak seragam. Setiap pasangan roda dihubungkan ke poros penggerak yang mentransmisikan torsi dari motor listrik melalui sistem kopling atau gear reduction sederhana, sehingga robot mampu bergerak stabil pada lintasan lurus maupun pipa dengan kelengkungan tertentu. Motor penggerak dipasang pada dudukan khusus yang terintegrasi dengan rangka utama. Dudukan ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang mekanik, tetapi juga sebagai elemen struktural yang menjaga keselarasan antara motor, poros, dan roda. Dari sudut pandang manufaktur, dudukan motor dan rangka utama dirancang agar dapat diproduksi menggunakan metode machining CNC atau additive manufacturing (3D printing) untuk tahap prototipe. Pemilihan metode ini memungkinkan toleransi yang cukup presisi serta kemudahan modifikasi desain pada tahap pengembangan.

Di bagian tengah rangka terdapat papan sirkuit elektronik yang berfungsi sebagai pusat kendali dan distribusi daya. Papan ini dirancang untuk menampung modul mikrokontroler (seperti ESP32), driver motor, serta rangkaian pendukung lainnya. Kehadiran elemen pendingin pasif pada papan sirkuit menunjukkan perhatian terhadap manajemen termal, terutama untuk komponen daya yang berpotensi menghasilkan panas selama operasi. Penempatan papan sirkuit di tengah rangka juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan massa dan meminimalkan getaran yang dapat memengaruhi kinerja sensor. Kotak berbentuk persegi panjang yang ditempatkan pada bagian atas rangka berfungsi sebagai rumah baterai atau unit catu daya utama. Rumah baterai ini dirancang tertutup untuk melindungi sel baterai dari debu, kelembapan, serta benturan mekanik. Dalam konteks manufaktur, komponen ini dapat dibuat dari bahan polimer teknik seperti ABS atau nylon yang dicetak 3D, atau dari aluminium ringan jika dibutuhkan ketahanan mekanik yang lebih tinggi. Penempatan baterai di bagian tengah atas rangka mempertimbangkan distribusi beban agar robot tetap stabil saat bergerak di dalam pipa.

Komponen berbentuk silinder yang terletak di bagian atas rangka berfungsi sebagai rumah sensor, seperti

sensor Geiger–Müller atau modul komunikasi. Bentuk silinder dipilih untuk memberikan perlindungan mekanik sekaligus memudahkan integrasi sensor yang umumnya memiliki geometri memanjang. Selain itu, bentuk ini juga mengurangi konsentrasi tegangan pada sudut-sudut tajam, sehingga lebih aman secara struktural. Panel samping yang dilengkapi dengan lubang baut menunjukkan bahwa desain robot bersifat knock-down, di mana setiap komponen dapat dibongkar-pasang dengan mudah untuk keperluan perawatan, penggantian, atau pengujian ulang. Secara keseluruhan, desain ini mencerminkan pendekatan rekayasa yang sistematis dengan mempertimbangkan integrasi mekanik, elektronik, dan proses manufaktur. Setiap komponen dirancang agar dapat diproduksi secara terpisah, dirakit secara modular, dan dianalisis melalui simulasi sebelum direalisasikan. Dengan pendekatan tersebut, robot perayap pipa ini tidak hanya berfungsi sebagai media inspeksi, tetapi juga sebagai platform penelitian yang fleksibel untuk pengembangan sistem pemetaan dan monitoring berbasis perangkat lunak.

B. Sistem Integrasi ESP 32

Gambar 4: ESP 32

Integrasi modul ESP32 pada robot inspeksi pipa industri merupakan pendekatan yang relevan untuk mendukung sistem kendali, akuisisi data, dan komunikasi berbasis Internet of Things (IoT) dalam tahap perancangan dan simulasi. ESP32 dipilih sebagai pusat kendali karena memiliki kemampuan pemrosesan yang memadai, konsumsi daya relatif rendah, serta dukungan komunikasi nirkabel melalui Wi-Fi dan Bluetooth. Dalam konteks penelitian ini, ESP32 berperan sebagai pengendali utama yang mengoordinasikan pergerakan robot, pembacaan sensor, dan pengiriman data hasil pemetaan melalui media komunikasi digital. Pada sistem robot perayap pipa, ESP32 terhubung dengan komponen utama seperti motor penggerak, driver motor, sensor Geiger–Müller, serta sensor pendukung (misalnya IMU atau sensor jarak) melalui antarmuka komunikasi standar seperti GPIO, UART, dan I2C. Data radiasi yang diperoleh dari sensor Geiger–Müller diproses secara sederhana oleh ESP32 untuk menghasilkan parameter pemetaan, seperti distribusi intensitas radiasi relatif terhadap posisi robot di dalam pipa. Dalam penelitian ini, proses tersebut dimodelkan dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak MATLAB, sehingga integrasi ESP32 lebih difokuskan pada aspek arsitektur sistem dan alur data, bukan pada implementasi perangkat keras secara fisik.

Selain sebagai pengendali lokal, ESP32 juga dimodelkan sebagai modul komunikasi yang memungkinkan pe-

ngiriman data hasil pemetaan ke sistem pemantauan eksternal. Data ini dapat berupa posisi robot, status operasi, serta nilai hasil deteksi radiasi yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta lintasan atau grafik distribusi. Dengan pendekatan ini, operator dapat memantau kondisi inspeksi pipa secara tidak langsung melalui antarmuka perangkat lunak tanpa harus melakukan intervensi langsung ke lingkungan pipa. Hal ini sejalan dengan tujuan utama robot inspeksi, yaitu meningkatkan keselamatan dan efisiensi inspeksi pada area yang sulit dijangkau. Dari sisi perancangan, modul ESP32 ditempatkan secara konseptual pada bagian sasis robot yang terlindungi, dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang di dalam pipa serta potensi gangguan lingkungan. Dalam penelitian berbasis simulasi, aspek ini dianalisis melalui desain mekanik dan tata letak komponen pada perangkat lunak CAD, serta melalui simulasi alur data dan pemetaan menggunakan MATLAB. Dengan demikian, integrasi ESP32 pada robot perayap pipa dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan fungsi kendali dan komunikasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem robotik dan IoT dapat dikombinasikan secara konseptual untuk mendukung pemetaan awal radiasi di dalam pipa industri.

C. Program ESP 32

```
1
2 // Variabel global untuk menghitung pulsa GM
3 volatile unsigned long gm_count = 0;
4
5 // Parameter waktu
6 unsigned long lastTime = 0;
7 const unsigned long interval = 1000; // 1 detik
8
9 // Estimasi kecepatan dan posisi robot
10 float robot_speed = 0.02; // m/s (simulasi)
11 float position = 0.0;
12
13 // Interrupt Service Routine untuk GM Tube
14 void IRAM_ATTR gmISR() {
15     gm_count++;
16 }
17
18 // Fungsi setup
19 void setup() {
20     Serial.begin(115200);
21
22     pinMode(GM_PIN, INPUT);
23     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GM_PIN), gmISR, RISING);
24
25     pinMode(MOTOR_L1, OUTPUT);
26     pinMode(MOTOR_L2, OUTPUT);
27     pinMode(MOTOR_R1, OUTPUT);
28     pinMode(MOTOR_R2, OUTPUT);
29
30     Serial.println("ESP32 Pipe Crawling Robot - GM Mapping");
31     Serial.println("Time(s)\tCPS\tPosition(m)");
32 }
33
34 // Fungsi loop utama
35 void loop() {
```

```

36
37 // Robot bergerak maju
38 digitalWrite(MOTOR_L1, HIGH);
39 digitalWrite(MOTOR_L2, LOW);
40 digitalWrite(MOTOR_R1, HIGH);
41 digitalWrite(MOTOR_R2, LOW);
42
43 if (millis() - lastTime >= interval) {
44     lastTime = millis();
45
46     // Perhitungan CPS
47     unsigned long cps = gm_count;
48     gm_count = 0;
49
50     // Estimasi posisi robot
51     position += robot_speed * (interval / 1000.0);
52
53     // Pengiriman data ke serial
54     Serial.print(lastTime / 1000);
55     Serial.print("\t");
56     Serial.print(cps);
57     Serial.print("\t");
58     Serial.println(position);
59 }
60 }

```

Listing 1: Program ESP32 untuk Pemetaan Posisi Robot dan Pembacaan Geiger–Müller

Perangkat lunak pada penelitian ini dirancang untuk mengendalikan robot inspeksi pipa serta melakukan akuisisi data dari sensor Geiger–Müller (GM) secara terstruktur. Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai pusat kendali utama yang bertugas mengatur pergerakan robot, menghitung pulsa radiasi, serta mengirimkan data hasil pemetaan ke sistem pemantauan melalui komunikasi serial.

Inisialisasi Variabel dan Parameter Sistem

Program diawali dengan pendefinisian variabel global `gm_count` yang bertipe `volatile unsigned long`. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah pulsa yang diterima dari sensor Geiger–Müller. Penggunaan kata kunci `volatile` diperlukan karena variabel tersebut diakses dan dimodifikasi oleh *interrupt service routine* (ISR).

Selain itu, ditetapkan parameter waktu berupa interval pengambilan data sebesar satu detik (1000 ms). Interval ini digunakan sebagai dasar perhitungan *counts per second* (CPS). Untuk keperluan simulasi lintasan robot, digunakan parameter kecepatan konstan sebesar 0,02 m/s dan variabel posisi linear yang merepresentasikan perpindahan robot di dalam pipa.

Interrupt Service Routine Sensor Geiger–Müller

Pembacaan sensor Geiger–Müller dilakukan menggunakan mekanisme interupsi eksternal. Setiap pulsa keluaran dari sensor GM akan memicu fungsi interupsi `gmISR()`, yang berfungsi untuk menambah nilai variabel `gm_count`. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap pulsa secara real-time tanpa bergantung pada proses *polling*, sehingga lebih akurat dalam merepresentasikan karakteristik deteksi radiasi.

Konfigurasi Awal Sistem (Setup)

Pada fungsi `setup()`, komunikasi serial diinisialisasi dengan kecepatan 115200 baud untuk keperluan pemantauan dan pencatatan data. Pin yang terhubung ke sensor Geiger-Müller dikonfigurasi sebagai input, sedangkan pin motor kiri dan kanan dikonfigurasi sebagai output.

Fungsi `attachInterrupt()` digunakan untuk menghubungkan pin sensor GM dengan ISR, sehingga setiap pulsa yang terdeteksi dapat langsung diproses oleh sistem. Selain itu, pada tahap ini sistem mencetak header data ke antarmuka serial sebagai format awal keluaran pemetaan.

Algoritma Utama dan Pemetaan Posisi Robot

Fungsi `loop()` merupakan bagian utama dari program yang dijalankan secara terus-menerus. Pada tahap ini, motor kiri dan kanan diaktifkan untuk menggerakkan robot secara maju di dalam pipa. Pergerakan ini diasumsikan linier dan konstan sesuai dengan nilai kecepatan yang telah ditentukan.

Setiap satu detik, sistem melakukan beberapa proses utama, yaitu menghitung jumlah pulsa GM yang diterima dalam interval waktu tertentu, mereset penghitung pulsa, serta menghitung estimasi posisi robot berdasarkan hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh. Seluruh data tersebut kemudian dikirimkan ke antarmuka serial dalam format waktu, CPS, dan posisi.

Keluaran Data dan Integrasi dengan Perangkat Lunak Analisis

Data yang dikirimkan oleh ESP32 melalui komunikasi serial dapat digunakan sebagai masukan untuk perangkat lunak analisis, seperti MATLAB. Data ini selanjutnya diolah untuk membentuk peta distribusi radiasi relatif terhadap posisi robot di dalam pipa. Dengan pendekatan ini, proses pemetaan radiasi dapat dianalisis secara komputasional tanpa memerlukan pengujian langsung di lingkungan industri.

Perancangan perangkat lunak ini mendukung tujuan penelitian, yaitu menghasilkan sistem pemetaan awal berbasis simulasi yang terintegrasi antara desain robot, sistem kendali, dan pengolahan data.

D. Analisis Von Misses Sasis Robot Inspeksi Pipa Industri

Gambar 5: Analisis Von Misses Sasis Robot Inspeksi Pipa Industri

Tabel 1: Ringkasan Hasil Analisis Tegangan Sasis Robot

Parameter Analisis	Nilai
Jenis Analisis	Static Structural
Model	Assem2
Kriteria Tegangan	Von Mises
Tegangan Maksimum	$3,489 \times 10^6 \text{ N/m}^2$
Tegangan Minimum	$\approx 0 \text{ N/m}^2$
Lokasi Tegangan Maksimum	Dudukan motor dan sambungan rangka
Faktor Pembesaran Deformasi	116,993
Kondisi Pembebanan	Statis
Kesimpulan Struktur	Aman terhadap beban statis

Analisis elemen hingga (*Finite Element Analysis/FEA*) dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan struktural sasis robot perayap pipa terhadap pembebanan statis. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain sasis mampu menahan beban komponen robot, seperti motor, baterai, dan modul elektronik, tanpa mengalami kegagalan struktural. Studi simulasi dilakukan pada model perakitan yang diberi nama *Assem2* dengan jenis analisis *Static Chassis*, sehingga efek dinamis dan getaran tidak diperhitungkan dalam tahap ini. Parameter hasil yang dianalisis adalah tegangan von Mises, yang digunakan sebagai indikator utama untuk memprediksi potensi terjadinya luluh material. Tegangan von Mises dipilih karena mampu merepresentasikan kombinasi tegangan normal dan geser yang bekerja pada struktur secara menyeluruh. Hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk plot *static nodal stress*, dengan satuan tegangan dalam N/m^2 . Distribusi tegangan menunjukkan bahwa nilai tegangan maksimum sebesar $3,489 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ terjadi pada area dudukan komponen utama, khususnya di sekitar titik pemasangan motor dan sambungan rangka. Konsentrasi tegangan pada area tersebut disebabkan oleh adanya pembebanan langsung dari massa komponen serta perubahan geometri lokal yang memicu peningkatan tegangan. Area ini dapat dikategorikan sebagai titik kritis struktur yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses desain. Sebaliknya, sebagian besar area rangka menunjukkan distribusi tegangan yang relatif rendah, yang ditunjukkan oleh warna biru hingga hijau pada hasil visualisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur utama sasis masih berada dalam kondisi aman dan jauh dari batas luluh material. Dengan demikian, desain sasis secara umum mampu menahan beban statis yang diberikan tanpa risiko deformasi permanen.

E. Analisis Strain Sasis Robot Inspeksi Pipa Industri

Gambar 6: Analisis Strin Sasis Robot Inspeksi Pipa Industri

Tabel 2: Ringkasan Hasil Analisis Regangan Statis Sasis Robot

Parameter Analisis	Nilai
Jenis Analisis	Static Strain
Model	Static Chassis (-Default-)
Jenis Plot	Nodal Strain (ESTRN)
Regangan Maksimum	$3,913 \times 10^{-3}$
Regangan Minimum	0,0000
Lokasi Regangan Maksimum	Dudukan motor dan sambungan rangka
Faktor Pembesaran Deformasi	116,993
Kondisi Pembebanan	Statis
Status Elastis Struktur	Masih dalam batas elastis
Kesimpulan Desain	Aman untuk beban statis

Analisis regangan statis dilakukan menggunakan metode elemen hingga (*Finite Element Analysis/FEA*) untuk mengevaluasi respons elastis struktur sasis robot perayap pipa terhadap pembebanan statis. Studi simulasi ini diberi nama *Static Chassis (-Default-)*, dengan parameter keluaran berupa distribusi regangan nodal yang divisualisasikan melalui plot bertipe *Strain1*. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola deformasi, zona regangan tinggi, serta memastikan bahwa struktur masih bekerja dalam batas elastis material. Distribusi regangan ditampilkan menggunakan skala warna ESTRN, dengan nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maksimum mencapai $3,913 \times 10^{-3}$. Warna biru merepresentasikan area dengan regangan sangat rendah atau mendekati nol, sedangkan warna merah menunjukkan area dengan regangan tertinggi. Untuk mempermudah interpretasi pola deformasi, visualisasi deformasi diperbesar dengan faktor pembesaran sebesar 116,993 kali, sehingga arah dan kecenderungan pergeseran struktur dapat diamati secara jelas meskipun tidak mencerminkan deformasi aktual. Hasil simulasi menunjukkan bahwa regangan maksimum terkonsentrasi pada area sambungan struktural dan dudukan komponen utama, seperti dudukan motor dan titik tumpuan beban. Konsentrasi regangan pada area tersebut disebabkan oleh kombinasi beban statis dari massa komponen serta perubahan geometri lokal yang menyebabkan peningkatan deformasi elastis. Area lain pada rangka utama didominasi oleh warna biru hingga hijau, yang menandakan bahwa sebagian besar struktur mengalami regangan rendah dan berada dalam kondisi stabil.

Nilai regangan maksimum sebesar $3,913 \times 10^{-3}$ masih berada dalam rentang elastis untuk material teknik yang umum digunakan pada sasis robot, seperti aluminium paduan atau baja ringan, tergantung pada sifat mekanik material yang dipilih. Dengan demikian, struktur sasis tidak menunjukkan indikasi deformasi permanen pada kondisi pembebanan statis yang disimulasikan. Namun, area dengan regangan tinggi tetap perlu diperhatikan sebagai titik kritis yang berpotensi mengalami kelelahan material jika robot dioperasikan dalam jangka waktu panjang atau pada kondisi beban berulang. Secara keseluruhan, analisis regangan statis ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai perilaku deformasi sasis robot perayap pipa. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk validasi desain, optimasi geometri, serta penentuan lokasi penguatan struktural. Dengan memanfaatkan simulasi numerik, proses perancangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan aman sebelum memasuki tahap manufaktur atau pengembangan lanjutan.

F. Analisis Deformasi Sassis Robot Inspeksi Pipa Industri

Gambar 7: Analisis Deformasi Sassis Robot Inspeksi Pipa Industri

Tabel 3: Ringkasan Hasil Analisis Perpindahan Statis Sassis Robot

Parameter Analisis	Nilai
Jenis Analisis	Static Displacement
Model	Static Chassis1 (-Default-)
Jenis Plot	Nodal Displacement (URES)
Perpindahan Maksimum	$2,489 \times 10^{-1}$ mm
Perpindahan Minimum	$1,000 \times 10^{-30}$ mm
Lokasi Perpindahan Maksimum	Area rangka tengah / jauh dari tumpuan
Faktor Pembesaran Deformasi	116,993
Respon Struktur	Lentur elastis
Kelayakan Desain	Memenuhi toleransi desain

Analisis perpindahan statis dilakukan menggunakan metode elemen hingga (*Finite Element Analysis/FEA*) untuk mengevaluasi respons geometrik struktur sassis robot perayap pipa akibat pembebanan statis. Studi simulasi ini diberi nama *Static Chassis1 (-Default-)*, dengan keluaran utama berupa distribusi perpindahan nodal yang divisualisasikan melalui plot bertipe *Static Displacement Displacement1*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pergeseran struktur, pola deformasi global, serta memastikan bahwa perpindahan yang terjadi masih berada dalam batas toleransi desain. Distribusi perpindahan ditampilkan menggunakan skala warna URES dalam satuan milimeter (mm), dengan nilai minimum sebesar $1,000 \times 10^{-30}$ mm yang merepresentasikan area tanpa perpindahan signifikan, hingga nilai maksimum sebesar $2,489 \times 10^{-1}$ mm. Warna biru menunjukkan area yang sangat kaku atau berada dekat dengan titik tumpu, sedangkan warna merah menandakan area dengan perpindahan terbesar. Untuk memudahkan visualisasi arah dan pola deformasi, hasil simulasi ditampilkan dengan faktor pembesaran deformasi sebesar 116,993 kali, sehingga kecenderungan lenturan struktur dapat diamati dengan jelas meskipun tidak menggambarkan kondisi aktual.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa perpindahan maksimum terjadi pada bagian sassis yang relatif jauh dari titik tumpu dan sambungan struktural utama, seperti pada area rangka tengah atau dudukan komponen yang menerima beban secara tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan karakteristik lentur alami dari struktur rangka akibat distribusi beban statis. Sebaliknya, area di sekitar titik penahan dan sambungan utama didominasi oleh warna biru hingga hijau, yang menandakan perpindahan sangat kecil dan stabilitas struktural yang baik. Nilai perpindahan

dahan maksimum sebesar 0,2489 mm masih tergolong kecil dan dapat diterima untuk aplikasi robot perayap pipa, khususnya dalam konteks operasi statis atau kecepatan rendah. Perpindahan dengan besaran tersebut tidak diperkirakan akan mengganggu fungsi mekanis, pemasangan komponen, maupun akurasi sensor, selama masih berada dalam toleransi desain yang telah ditentukan. Namun demikian, area dengan perpindahan relatif besar tetap perlu diperhatikan, terutama sebagai lokasi pemasangan komponen sensitif seperti sensor radiasi atau modul elektronik, agar tidak terpapar deformasi berlebih selama operasi.

G. Analisis Factor of Safety Sasis Robot Inspeksi Pipa Industri

Gambar 8: Analisis Factor of Safety Sasis Robot Inspeksi Pipa Industri

Tabel 4: Ringkasan Hasil Analisis Faktor Keamanan (FOS) Sasis Robot

Parameter Analisis	Nilai
Jenis Analisis	Factor of Safety (FOS)
Model Studi	Static Chassis1 (-Default-)
Jenis Plot	Factor of Safety1
Kriteria FOS	Otomatis (berbasis tegangan luluh)
Nilai FOS Minimum	79
Nilai FOS Maksimum	$1,000 \times 10^{16}$
Lokasi FOS Minimum	Area sambungan / dudukan beban
Kondisi Pembebanan	Statis
Faktor Pembesaran Deformasi	116,993
Status Keamanan Struktur	Sangat Aman
Potensi Optimasi Desain	Tinggi (over-engineered)

Analisis faktor keamanan (*Factor of Safety/FOS*) dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keamanan struktural sasis robot perayap pipa terhadap pembebanan statis yang diberikan. Simulasi ini dilakukan menggunakan metode elemen hingga (*Finite Element Analysis/FEA*) dalam studi bertajuk *Static Chassis1 (-Default-)*, dengan hasil visualisasi berupa plot *Factor of Safety1*. Kriteria FOS yang digunakan bersifat otomatis, di mana nilai faktor keamanan dihitung berdasarkan perbandingan antara kekuatan luluh material dengan tegangan maksimum yang terjadi pada struktur. Distribusi faktor keamanan ditampilkan dalam bentuk kontur warna, dengan warna merah menunjukkan nilai FOS paling rendah dan warna biru menunjukkan nilai FOS paling tinggi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai FOS minimum yang tercatat sebesar 79, sedangkan nilai maksimum mencapai $1,000 \times 10^{16}$. Nilai FOS yang sangat tinggi tersebut mengindikasikan bahwa tegangan kerja yang dialami struktur jauh lebih kecil dibandingkan dengan batas kekuatan material. Untuk memperjelas visualisasi pola deformasi dan distribusi keamanan, hasil

simulasi ditampilkan dengan faktor pembesaran deformasi sebesar 116,993 kali, meskipun pembesaran ini tidak merepresentasikan kondisi deformasi aktual.

Sebagian besar area sasis didominasi oleh warna biru pekat, yang menunjukkan nilai faktor keamanan sangat tinggi dan struktur berada dalam kondisi yang sangat aman terhadap beban statis yang diterapkan. Area dengan warna merah hingga oranye menunjukkan lokasi dengan nilai FOS relatif lebih rendah dibandingkan area lainnya, namun tetap jauh di atas batas aman minimum ($FOS \geq 1$). Nilai FOS minimum sebesar 79 menunjukkan bahwa pada titik paling kritis sekalipun, struktur masih memiliki kemampuan menahan beban hingga 79 kali lipat dari beban yang bekerja. Dengan demikian, risiko terjadinya kegagalan struktural akibat pembebanan statis dapat dikatakan sangat kecil. Meskipun hasil ini menunjukkan tingkat keamanan yang sangat tinggi, nilai FOS yang terlalu besar juga mengindikasikan bahwa desain sasis cenderung *over-engineered*. Kondisi ini membuka peluang untuk optimasi desain, seperti pengurangan ketebalan material, modifikasi geometri rangka, atau penggunaan material alternatif yang lebih ringan, tanpa mengorbankan keselamatan struktur. Optimasi tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi massa, konsumsi energi, serta kemudahan manufaktur, terutama mengingat robot dirancang untuk beroperasi di dalam pipa dengan keterbatasan ruang dan kebutuhan mobilitas tinggi.

H. Simulasi Program Pemetaan Pipa Robot Inspeksi Pipa Industri

Gambar 9: Simulasi Program Pemetaan Pipa Robot Inspeksi Pipa Industri

Tabel 5: Contoh Data Hasil Pemetaan Radiasi pada Jaringan Pipa

Titik	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Intensitas Radiasi
1	0.00	0.00	65
2	0.50	0.20	78
3	1.00	0.50	92
4	1.50	1.00	115
5	1.80	1.50	140
6	1.80	2.00	175
7	1.50	2.50	210
8	1.00	2.80	195
9	0.50	3.00	150
10	0.00	3.00	110

Analisis yang ditampilkan merupakan hasil pemetaan intensitas radiasi pada jaringan pipa industri dengan

geometri lengkungan halus, yang divisualisasikan dalam bentuk *heatmap* dua dimensi. Pemetaan ini diperoleh dari hasil simulasi lintasan robot perayap pipa berbasis sensor radiasi, di mana nilai intensitas radiasi direpresentasikan sebagai fungsi posisi spasial sepanjang jalur pipa. Sistem koordinat yang digunakan adalah sumbu X dan Y dalam satuan meter, yang merepresentasikan proyeksi lintasan pipa pada bidang dua dimensi. Skala warna pada *heatmap* menunjukkan variasi intensitas radiasi dengan rentang nilai dari 60 hingga 220 satuan intensitas. Warna biru menunjukkan area dengan tingkat radiasi rendah, sedangkan warna merah menunjukkan area dengan intensitas radiasi tinggi. Bentuk lintasan pipa menyerupai konfigurasi lengkungan menyerupai huruf “U” dengan ekstensi horizontal di bagian atas, yang mencerminkan karakteristik sistem perpipaan industri seperti pada kilang minyak atau fasilitas proses. Pola ini menunjukkan bahwa pemetaan dilakukan secara kontinu mengikuti jalur aktual pipa, bukan berdasarkan grid ruang bebas.

Distribusi radiasi yang tidak merata terlihat jelas pada hasil pemetaan, di mana intensitas radiasi cenderung meningkat pada area lengkungan dan titik pertemuan antara segmen pipa vertikal dan horizontal. Fenomena ini secara fisik dapat dikaitkan dengan perubahan arah lintasan fluida, potensi turbulensi lokal, serta kemungkinan akumulasi partikel radioaktif atau sumber radiasi di area sambungan. Dari sudut pandang inspeksi, titik-titik ini merupakan lokasi kritis yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan paparan radiasi lebih tinggi dibandingkan segmen pipa lurus. Informasi distribusi radiasi ini sangat penting dalam konteks keselamatan operasional dan perencanaan inspeksi. Dengan mengetahui lokasi zona radiasi tinggi, operator dapat menentukan prioritas inspeksi, penempatan pelindung radiasi, atau pembatasan akses manusia di area tertentu. Selain itu, hasil pemetaan ini dapat digunakan untuk memvalidasi model simulasi yang digunakan dalam pengembangan robot perayap, serta sebagai dasar dalam pengembangan algoritma navigasi cerdas yang mampu mengidentifikasi dan menandai zona berisiko secara otomatis.

I. Analisis Energi dan Operasi Robot Perayap Pipa

Tabel 6: Rekapitulasi Analisis Energi dan Operasi Robot Perayap Pipa

No	Parameter	Simbol	Nilai	Satuan	Keterangan
1	Massa robot	m	5	kg	Asumsi desain
2	Kecepatan robot	v	0,08	m/s	Kecepatan jelajah
3	Percepatan gravitasi	g	9,81	m/s ²	Konstanta
4	Koefisien gesek ban–pipa	μ	0,6	–	PU–baja
5	Efisiensi motor	η	0,75	–	Motor DC
6	Jumlah motor	–	2	buah	Sistem penggerak
7	Tegangan baterai	V	12	V	Li-ion
8	Kapasitas baterai	C	5	Ah	Daya simpan
9	Energi total baterai	E	60	Wh	$V \times C$
10	Gaya normal	N	49,05	N	Berat robot
11	Gaya gesek	F	29,43	N	$\mu \times N$
12	Daya mekanik	P_m	2,35	W	$F \times v$
13	Daya listrik	P_e	3,13	W	P_m/η
14	Arus total sistem	I_t	0,26	A	P_e/V
15	Arus per motor	I_m	0,13	A	$I_t/2$
16	Kehilangan energi	–	0,78	W	Selisih daya
17	Waktu operasi teoritis	t	19,2	jam	Kondisi ideal
18	Waktu operasi	t	1152	menit	Operasi kontinu

Analisis energi dan operasi dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan daya serta estimasi waktu operasi robot perayap pipa dalam kondisi kerja normal. Analisis ini berbasis simulasi numerik dengan pendekatan mekanika klasik dan parameter desain yang diasumsikan sesuai dengan spesifikasi robot inspeksi pipa industri. Tujuan utama analisis ini adalah memastikan bahwa sistem penggerak dan sumber daya listrik mampu mendukung operasi robot secara kontinu selama proses pemetaan di dalam pipa. Robot diasumsikan memiliki massa total sebesar 5 kg dan

bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 0,08 m/s di dalam pipa horizontal. Gaya normal yang bekerja pada robot dihitung berdasarkan berat total robot, sedangkan gaya gesek diperoleh dari hasil perkalian gaya normal dengan koefisien gesek antara material ban poliuretan (PU) dan permukaan pipa baja. Gaya gesek ini menjadi komponen utama yang harus diatasi oleh sistem penggerak selama operasi.

Daya mekanik yang dibutuhkan robot dihitung sebagai hasil kali antara gaya gesek dan kecepatan robot. Selanjutnya, daya listrik dihitung dengan mempertimbangkan efisiensi motor DC yang digunakan dalam sistem penggerak. Karena robot menggunakan dua motor sebagai penggerak utama, maka arus listrik dibagi secara merata pada masing-masing motor. Perhitungan ini memberikan gambaran realistis mengenai beban listrik yang harus disuplai oleh sistem baterai selama operasi berlangsung. Sumber daya robot berasal dari baterai Li-ion dengan tegangan nominal 12 V dan kapasitas 5 Ah, sehingga energi total yang tersedia sebesar 60 Wh. Berdasarkan kebutuhan daya listrik total sistem, diperoleh estimasi waktu operasi teoritis hingga 19,2 jam atau setara dengan 1152 menit dalam kondisi ideal. Nilai ini menunjukkan bahwa robot memiliki kapasitas energi yang cukup untuk melakukan inspeksi pipa dalam durasi panjang tanpa pengisian ulang, terutama pada aplikasi pemetaan awal radiasi yang bersifat non-destruktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, simulasi, dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa robot inspeksi pipa industri yang dikembangkan dalam penelitian ini telah memenuhi tujuan sebagai sistem inspeksi berbasis simulasi numerik dan integrasi perangkat lunak. Desain mekanik robot perayap pipa menunjukkan konfigurasi yang kompak, modular, dan sesuai untuk diaplikasikan pada lingkungan pipa industri dengan ruang terbatas. Sistem roda yang digunakan memberikan stabilitas dan kemudahan manuver, sementara tata letak komponen internal dirancang untuk menjaga keseimbangan massa serta kemudahan perawatan.

Integrasi mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali memberikan fleksibilitas dalam pengendalian pergerakan robot, akuisisi data sensor, serta pengiriman data hasil pemetaan. Pendekatan berbasis Internet of Things (IoT) yang dimodelkan secara konseptual memungkinkan sistem robot untuk mendukung pemantauan jarak jauh dan pengolahan data secara terintegrasi. Program ESP32 yang dirancang mampu melakukan pembacaan pulsa sensor Geiger-Müller, estimasi posisi robot, serta pengiriman data secara periodik, sehingga mendukung proses pemetaan radiasi berbasis posisi secara komputasional.

Hasil analisis elemen hingga (*Finite Element Analysis/FEA*) menunjukkan bahwa sasis robot memiliki kinerja struktural yang sangat baik terhadap pembebanan statis. Tegangan von Mises maksimum yang terjadi masih jauh di bawah batas luluh material, sementara nilai regangan dan perpindahan yang dihasilkan berada dalam batas elastis dan toleransi desain. Analisis faktor keamanan (*Factor of Safety*) menunjukkan nilai minimum yang sangat tinggi, sehingga struktur dapat dikategorikan sangat aman terhadap beban statis. Meskipun demikian, nilai faktor keamanan yang besar juga mengindikasikan adanya potensi optimasi desain untuk pengurangan massa dan peningkatan efisiensi material pada tahap pengembangan selanjutnya.

Simulasi pemetaan radiasi pada jaringan pipa industri menunjukkan bahwa sistem robot perayap mampu merepresentasikan distribusi intensitas radiasi secara spasial dalam bentuk peta dua dimensi. Hasil pemetaan memperlihatkan adanya konsentrasi intensitas radiasi yang lebih tinggi pada area lengkungan dan sambungan pipa, yang secara konseptual sesuai dengan karakteristik sistem perpipaan industri. Informasi ini sangat relevan untuk mendukung kegiatan inspeksi preventif, identifikasi zona risiko, serta perencanaan keselamatan kerja di lingkungan industri.

Analisis energi dan operasi menunjukkan bahwa kebutuhan daya robot relatif rendah dan dapat dipenuhi oleh sistem baterai yang dirancang. Dengan kapasitas energi sebesar 60 Wh, robot secara teoritis mampu beroperasi hingga 19,2 jam dalam kondisi ideal, sehingga cukup untuk mendukung proses inspeksi dan pemetaan dalam durasi panjang tanpa pengisian ulang. Hal ini menunjukkan bahwa desain sistem penggerak dan kelistrikan telah sesuai dengan kebutuhan operasional robot perayap pipa.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pendekatan perancangan robot inspeksi pipa berbasis simulasi numerik, integrasi sistem kendali ESP32, dan analisis struktural FEA dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dalam pengembangan sistem inspeksi pipa industri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk pengembangan lebih lanjut, baik dalam bentuk optimasi desain mekanik, pengujian eksperimental, maupun penerapan algoritma navigasi dan pemetaan yang lebih cerdas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan/makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan, khususnya kepada dosen pembimbing Bapak Diandono Kuntjoro Yoga, M.T., teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari laporan/makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Blewitt, D. Cheneler, J. Andrew, and S. Monk, "A review of worm-like pipe inspection robots: research, trends and challenges," *Soft Sci*, vol. 4, no. 2, Mar. 2024. [Online]. Available: <https://www.oaepublish.com/articles/ss.2023.49>
- [2] N. A. Abd Rahman, K. S. Mohamed Sahari, M. F. Abdul Jalal, A. A. Rahman, M. I. Abd Adziz, and M. Z. Hassan, "Mobile robot for radiation mapping in indoor environment," *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*, vol. 785, no. 1, p. 012021, Apr. 2020. [Online]. Available: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/785/1/012021>
- [3] Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, University Putra Malaysia, Malaysia, N. A. Binti Haji Yahya, N. Ashrafi, and A. H. Humod, "Development and Adaptability of In-Pipe Inspection Robots," *IOSRJMCE*, vol. 11, no. 4, pp. 01–08, 2014. [Online]. Available: <http://www.iosrjournals.org/iosr-jmce/papers/vol11-issue4/Version-7/A011470108.pdf>
- [4] S. Kazeminasab, N. Sadeghi, V. Janfaza, M. Razavi, S. Ziyadidegan, and M. K. Banks, "Localization, Mapping, Navigation, and Inspection Methods in In-Pipe Robots: A Review," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 162 035–162 058, 2021. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9625928/>
- [5] K.-W. Jeon, E.-J. Jung, J.-H. Bae, S.-H. Park, J.-J. Kim, G. Chung, H.-J. Chung, and H. Yi, "Development of an In-Pipe Inspection Robot for Large-Diameter Water Pipes," *Sensors*, vol. 24, no. 11, p. 3470, May 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/11/3470>
- [6] A. H. Zakaria, Y. M. Mustafah, J. Abdullah, N. Khair, and T. Abdullah, "Development of Autonomous Radiation Mapping Robot," *Procedia Computer Science*, vol. 105, pp. 81–86, 2017. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050917302259>